

УДК 81-119
DOI 10.5281/zenodo.14747328
Научная статья

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ XX ВЕКА

THE DEVELOPMENT OF LINGUOCULTURAL STUDIES IN THE WORKS OF RUSSIAN AUTHORS OF THE 20TH CENTURY

ЧИЖОВ НИКИТА СТАНИСЛАВОВИЧ,

*Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева.*

CHIZHOV NIKITA STANISLAVOVICH,

Samara National Research University.

В статье рассмотрено становление лингвострановедения как научной дисциплины, исследующей связь языка и культуры в процессе преподавания иностранных языков. Особое внимание уделено вкладу советских учёных Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, которые предложили методологию лингвострановедения. В работе подчёркивается, что в рамках этого подхода культура страны изучаемого языка становится объектом обучения, интегрированным в процесс освоения лексики и грамматики. В частности, выделяются такие аспекты, как безэквивалентная лексика, фоновые знания, формулы речевого этикета и невербальные средства общения. Акцентируется внимание на том, что лингвострановедение базируется на принципах аккультурации, формировании позитивного отношения к культуре и использовании естественных форм языка в учебных материалах. В статье анализируются производные направления, такие как лингвокультурология и сопоставительное лингвострановедение, предложенные Ю.Е. Прохоровым и В.В. Воробьёвым, которые расширяют область исследования.

The article examines the formation of linguistics as a scientific discipline that examines the relationship between language and culture in the process of teaching foreign languages. Special attention is paid to the contribution of Soviet scientists E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov, who proposed a methodology for linguistics. The paper emphasizes that within the framework of this approach, the culture of the country of the studied language becomes an object of learning, integrated into the process of mastering vocabulary and grammar. In particular, such aspects as non-equivalent vocabulary, background knowledge, formulas of speech etiquette and non-verbal means of communication are highlighted. Attention is focused on the fact that linguistics is based on the principles of acculturation, the formation of a positive attitude towards culture and the use of natural forms of language in educational materials. The article analyzes derivative areas such as linguoculturology and comparative linguistics, proposed by Yu.E. Prokhorov and V.V. Vorobyov, which expand the field of research.

Ключевые слова: лингвострановедение, страноведение, язык и культура, методика преподавания, иностранные языки.

Key words: *linguo-cultural studies, area studies, language and culture, teaching methodology, foreign languages.*

В современных условиях глобализации и межкультурного взаимодействия вопросы преподавания иностранных языков приобретают особую значимость. Одним из ключевых аспектов эффективного обучения является учет национально-культурных особенностей изучаемого языка. Лингвострановедение, как научное направление, возникшее в советский период, стало ответом на необходимость формирования у обучающихся комплексного представления о языке в его культурном контексте.

В середине XX века учебники по русскому языку и регионоведению, созданные за рубежом, зачастую содержали некорректные примеры страноведческого текста, искажающие реальную картину мира советского общества. Например, в учебнике *"Russian for today"*, изданном в 1967 году в Нью-Йорке, использовались диалоги, нехарактерные для советского общества. В ответ на эти вызовы отечественные методисты осознали необходимость разработки аутентичных учебных пособий по русскому языку для иностранцев, отражающих современную советскую действительность и способствующих формированию положительного образа страны изучаемого языка [13].

Советские лингвисты Евгений Михайлович Верещагин и Виталий Григорьевич Костомаров утверждали, что в содержании текстов учебника русского языка важно отражать современную советскую действительность и главной целью необходимо привить иностранцам любовь к стране изучаемого языка. Данные идеи прослеживаются в разработанном ими учебнике «Русский язык для всех» [13].

В конце 60-х годов Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров начали изучать аспекты методики страноведения. В своей работе «Роль и место страноведения в практике преподавания русского языка как иностранного» Е.М. Верещагин обозначил ключевые направления дисциплины:

1. Социологическая теория коммуникации.
2. Культура и цивилизация.
3. Невербальные средства общения.
4. Форма и содержание речи.
5. Отбор учебного материала.
6. Модернизация страноведческих пособий [3].

Таким образом, в методике преподавания иностранных языков начал формироваться новый подход, который нацелен на изучение культурных особенностей стран изучаемого языка. В 1971 году в «Лингвистической проблематике страноведения в преподавании русского языка иностранцам» авторы дают определение данному подходу «... назовем такой вид работы лингвострановедческим. ...Лингвострановедческая методика – это учебный процесс, в котором преподается и усваивается и план выражения (лингвистика), и план содержания (страноведение) изучаемого языка» [8, с. 10].

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров считали, что содержание лингвострановедения (ЛСВ) должно охватывать различия между двумя языками и культурами, включая:

1. Безэквивалентную лексику (национальные реалии).
2. Коннотативные значения (эмоционально-эстетические ассоциации).
3. Фоновые знания (правила речевого и неречевого, речевой этикет).

Постепенно термин «лингвострановедческий» стал обозначать связь языковых единиц с культурой и вскоре начали появляться лингвострановедческие словари и лингвострановедческий анализ текстов.

Основные положения ЛСВ отражаются в четырех изданиях «Язык и культура». Здесь авторы подчёркивают важность дополнения лингвистического подхода страноведческими сведениями, позволяющими знакомить обучающихся с новой культурой. В этой работе Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров дают определение новому термину «Лингвострановедением называется аспект преподавания русского языка иностранцам, в котором с целью обеспе-

чения коммуникативности обучения и для решения общеобразовательных и гуманитарных задач лингводидактически реализуется кумулятивная функция языка и проводится аккультурация адресата (ознакомление его с типичными явлениями современной советской действительности), причем методика преподавания имеет филологическую природу – ознакомление проводится через посредство русского языка и в процессе его изучения» [4, с. 49].

Там же, авторы выделяют 5 методологических принципов в лингвострановедении [4].

1. Социальная природа языка дает возможность иностранцу приобщиться к новой культуре.
2. Аккультурация должна включать в себя изучение языка.
3. При аккультурации необходимо формирование позитивной установки по отношению к стране изучаемого языка.
4. Страноведческая информация должна быть извлечена из естественных форм языка и адаптированных текстов.
5. Познание действительности реализуется с помощью языка при ЛСВ аспекте преподавания.

При обучении языковым единицам выделяются их культурные и фоновые компоненты, связанные с действительностью, которые затем включались в преподавание через специально разработанные лингвострановедческие комментарии. По мере изучения языка и ознакомления с языковыми единицами через комментарии происходит накопление знаний о стране, понимание процессов, явлений, характерных черт и особенностей культуры носителей языка [2]. Такой подход наиболее полно изложен в книге «Лингвострановедческая теория слова» Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова. Авторы выделили наиболее знаковые уровни содержания языковых единиц, которые должны быть отражены в лингвострановедческом комментарии:

1. Лексическое понятие – содержание, закреплённое за словом или выражением.
2. Лексический фон отражает этносоциокультурные и исторические слои информации.
3. Коннотации лексических единиц – это добавочные, сопутствующие значения: эмоциональные, экспрессивные, стилистические «добавки» к основному значению, придающие слову особую окраску [2].

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров задали вектор развития ЛСВ как одному из важнейших аспектов языка в методике преподавания не только русского как иностранного, но и других зарубежных языков. В словаре методических терминов А.Н. Щукин выделяет два ключевых направления в исследовании лингвострановедения:

1. Лингвистический аспект, включающий изучение языковых единиц с целью выявления их национально-культурного содержания. Это касается таких элементов, как безэквивалентная лексика, невербальные формы коммуникации, фоновые знания, а также языковые афоризмы и фразеологизмы.
2. Методический аспект, ориентированный на разработку методов, способствующих освоению, закреплению и активному использованию языковых единиц с национально-культурной спецификой, которые извлекаются из материалов, используемых в учебном процессе [1].

Параллельно с основоположниками лингвострановедения, специалисты по другим языкам начали разрабатывать вопросы по данному направлению. В своей докторской диссертации Геннадий Дмитриевич Томахин, исследуя фоновые знания носителей американского английского, доказывает важность включения культурных аспектов в обучение языку. В фокусе внимания Г.Д. Томахина – реалии: языковые единицы с национально-культурной семантикой, которые отражают особенности народа, его язык и культуру [11], культурной уни-

кальности через сопоставительный анализ. Г.Д. Томахин дает следующую классификацию реалий:

- 1) бытовые и этнографические;
- 2) общественно-политические;
- 3) образовательные;
- 4) благотворительные;
- 5) культурные [12].

По мнению Томахина, выбор и сочетаемость языковых средств во многом зависят от отношения предметов к реальности, которое в разных культурах может различаться. Понимание национально-культурной семантики языковых единиц необходимо для полноценной коммуникации, основанной на общих фоновых знаниях участников. В данном подходе лингвострановедение рассматривается не только как дисциплина, исследующая национально-культурные различия, но и как средство их выявления.

К концу 1990-х годов лингвострановедение столкнулось с трудностями в определении своих целей и терминологии, особенно в контексте социокультурного подхода к преподаванию иностранных языков. Юрий Евгеньевич Прохоров заметил, что область лингвострановедения стала слишком широкой поскольку включает как методические аспекты, так и вопросы культурной компетенции. Ю.Е. Прохоров попытался сузить эту сферу, предложив оставить за ЛСВ только методические задачи, а остальные аспекты выделить в смежные дисциплины – культуроведение и страноведение [10].

Владимир Васильевич Воробьёв предложил новый термин – «лингвокультурология», рассматривающий взаимодействие языка и культуры. В.В. Воробьёв называет лингвокультурологию «наследницей» лингвострановедения, поскольку она также исследует культурные аспекты языка. В качестве объекта изучения лингвокультурологии он выбрал «национальный тип личности», а основным методом — «системное описание» в рамках семиотического поля, или «лингвокультурологического» поля, как он назвал его впоследствии [5].

Александр Степанович Мамонтов в своей диссертации «Язык и культура: Основы сопоставительного лингвострановедения» отмечает, что сопоставительное ЛСВ необходимо для решения задач обучения иностранным языкам через сопоставления иностранной и родной культур. Автор пишет: «...ведь именно в процессе сопоставления становится возможным как в зеркале увидеть и понять, чему именно следует обучать в каждом конкретном случае...» [9, с. 6].

Несмотря на то, что сопоставительное лингвострановедение как термин уже использовалось во многих работах отечественных методистов, должного внимания исследователей оно не получило. В работе А.С. Мамонтова сопоставительное ЛСВ определяется как самостоятельная и комплексная научная дисциплина. Она имеет основу традиционного ЛСВ и дополняет его тем, что в филологическом аспекте, путём сопоставления, содействует восприятию национально-культурного материала, а в лингводидактическом аспекте обеспечивает построение эффективной модели обучения лингвострановедческому аспекту языка.

В заключении необходимо еще раз отметить, что отечественные лингвисты Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров создали уникальное, перспективное и до сих пор развивающееся направление. На сегодняшний день, данный аспект обучения иностранным языкам остаётся неотъемлемой частью методики и продолжает развиваться в разных направлениях. Быстро развиваясь, ЛСВ перешло из изучения русского языка как иностранного и на другие языки. Углубление и расширение содержания и теории привели ЛСВ к кризисной ситуации. Как аспект изучения иностранного языка лингвострановедение начало дробиться на смежные направления. Однако это только помогло лингвострановедческой идее развиваться в других работах отечественных и зарубежных авторов.

В нашей таблице №1 можно отметить главные вехи становления лингвострановедения.

Таблица 1. Главные работы становления лингвострановедения

Автор(ы)	Год	Название работы	Вклад в ЛСВ
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.	1969	Роль и место страноведения в практике преподавания русского языка как иностранного	Обозначены ключевые направления новой дисциплины: социологическая теория коммуникации, культура и цивилизация, невербальные средства общения, форма и содержание речи, отбор и закрепление учебного материала, а также создание пособий по страноведению. Разработан новый подход в практике преподавания русского языка как иностранного, знакомящий учащихся с особенностями культуры в рамках уроков русского языка как иностранного.
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.	1971	Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании русского языка иностранцам	Определен термин «лингвострановедение» и уточнена проблематика лингвострановедческой методики
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.	1973–1990	Язык и культура (в 4 изданиях).	Уточнено понятие «лингвострановедение». Отражено его содержание, методологические аспекты на примере методики преподавания русского языка как иностранного.
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.	1980	Лингвострановедческая теория слова	Конкретизировано содержание лингвострановедения. Разработана теория отражения и накопления культуры в лексических единицах языка. Предложены способы выявления и систематизации лингвострановедческой информации.
Томахин Г.Д.	1984	Теоретические основы лингвострановедения (на материале лексических американизмов английского языка).	Углублено содержание лингвострановедения. В фокусе внимания реалии — языковые единицы с национально-культурной семантикой, которые отражают особенности народа, его язык и культуру.
Прохоров Ю.Е.	1995	Лингвострановедение. Культуроведение. Страноведение. Теория и практика обучения русскому языку как иностранному	Предложено оставить за дисциплиной «Лингвострановедение» только методические задачи, а остальные аспекты выделить в смежные дисциплины — культуроведение и страноведение.
Воробьев В.В.	1996	Теоретические и прикладные аспекты лингвокультурологии	Введена преемственная лингвострановедению дисциплина — «лингвокультурология», рассматривающая аспекты языка во взаимодействии с культурой.
Мамонтов А.С.	2000	Язык и культура: Основы сопоставительного лингвострановедения, диссертация	Уточнены содержание и методы сопоставительного лингвострановедения (СЛСВ). Даны определение, цель и предмет СЛСВ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов (теория и практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М.: Русский язык, 1980. 320 с.
3. Верещагин Е.М. Роль и место страноведения в практике преподавания русского языка как иностранного / Под ред. Е.М. Верещагина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Науч.-метод. центр рус. яз. Группа литературоведения и страноведения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 151 с.
4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного: метод. руководство. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 1983. 269 с.
5. Воробьёв В.В. Теоретические и прикладные аспекты лингвокультурологии: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1996. 41 с.
6. Демьянова Ж.В. Формирование лингвострановедческой компетенции студентов неязыковых факультетов педагогического вуза: дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2010. 232 с.
7. Костомаров В.Г. Вопросы страноведения в учебниках русского языка: доклады советской делегации / Второй Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы (МА-ПРЯЛ), Болгария, Варна, 3–8 сентября 1973 года. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1973. 46 с.
8. Костомаров В.Г., Верещагин Е.М. Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании русского языка иностранцам: Доклад на международном симпозиуме "Страноведение и преподавание русского языка как иностранного" (Ленинград, 22-26 июня 1971 г.) / В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин. М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Издательский Дом (типография), 1971. 84 с.
9. Мамонтов А.С. Язык и культура: Основы сопоставительного лингвострановедения: дис. ... д-ра филол. наук. М., 2000. 326 с.
10. Прохоров Ю.Е. Лингвострановедение. Культуроведение. Страноведение. Теория и практика обучения русскому языку как иностранному. М.: ИРЯ им. А. С. Пушкина, 1995. 94 с.
11. Томахин Г.Д. Теоретические основы лингвострановедения (на материале лексических американизмов английского языка): дис. ... д-ра филол. наук. М., 1984. 486 с.
12. Томахин Г.Д. Теоретические основы лингвострановедения (на материале лексических американизмов английского языка): автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1984. 45 с.
13. Milivojević D. On the Soviet Interpretation of "Lingvostranovedenie" // Russian Language Journal. 1987. Vol. 41. No. 138/139. pp. 165-168.

© Чижов Н.С., 2025.